

DÖVİZ KURLARININ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNE ETKİSİ VE ULUSLARARASI TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ¹

Sezin ZENGİN FARIASMARTINEZ²
<https://orcid.org/0000-0002-7976-5190>

Zehra KAYA³
<https://orcid.org/0000-0001-8923-4249>

Özet

Enerji, yaşamın sürekliliği, ekonomik büyüme ve toplumsal refah için hayati bir kaynaktır. Tarihsel olarak ülkeler arasında üretim, ticaret ve güç alanındaki kritik rolü nedeniyle çatışmalara yol açmıştır. Modern çağda teknolojik ilerlemeler, enerji üretiminde tercihleri temiz, yenilenebilir ve maliyet-etkin enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Kolaylıkla ulaşılabilir ve dönüştürülebilir olan yenilenebilir enerji, devletlerin de teşvikleri ile etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye gibi yeterli yerel enerji kaynağı olmayan ve enerji tüketimi ithalata dayalı olan ülkeler, yabancı enerji kaynaklarına bağımlı hale gelirler. Bu yabancı bağımlılık, ekonomik büyüme için gereken enerji ihtiyacı sebebi ile cari açığa bir kısır döngüye sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada unit root, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi (ARDL) ve nedensellik analizleri ile yapısal SVAR modeli kullanılarak, net enerji ithalatının ekonomik büyüme, dış ticaret dengesi ve cari açık üzerindeki etkisini araştırılmıştır. Türkiye'de 2001-2022 yılları arasında yenilenebilir enerji üretimi ve döviz kurlarını göz önünde bulundurarak yapılan analizler, döviz kuru etkisinin ithal edilen enerji üzerinde anlamlı olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji üretimi ile ithal enerji arasında kısa ve uzun vadede negatif bir ilişki bulunmaktadır. Yerel yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, net enerji ithalatını azaltarak Türkiye'nin cari açığını zamanla düşürmeye katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Döviz kuru, Net enerji ithalatı, SVAR

¹ Bu çalışma “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Üretiminin Döviz Kuru İle İlişkisi ve Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

² Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisadi Teori Anabilim Dalı, sezin.zengin@alanya.edu.tr.

³ YL Öğrencisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dış Ticaret Anabilim Dalı.

THE IMPACT OF EXCHANGE RATES ON RENEWABLE ENERGY PRODUCTION IN TURKEY AND ITS INFLUENCE ON INTERNATIONAL TRADE BALANCE

Abstract

Energy is a vital resource essential for life's continuity, economic growth, and societal well-being. It has historically led to conflicts between nations due to its critical role in production, trade, and power. In the modern era, technological advancements have shifted preferences towards clean, renewable, and cost-effective energy sources. Renewable energy, readily accessible and easily convertible, is being efficiently harnessed with the aid of incentives. Countries like Turkey, lacking sufficient domestic energy resources and reliant on imports, find themselves dependent on foreign energy sources. This foreign dependency creates a cycle of economic growth, current account deficits, and energy imports, exacerbating each other. Relying heavily on energy imports contributes to an increase in the current account deficit. This study explores how net energy imports impact economic growth, foreign trade balance, and current account deficit, considering renewable energy production and exchange rates in Turkey from 2001 to 2022. Analyzing unit root, ARDL, and causality tests, the findings reveal that the exchange rate's influence on imported energy is not significant. However, a negative correlation between renewable energy production and imported energy exists in both short and long terms. Increasing domestic renewable energy production can contribute to reducing Turkey's current account deficit by diminishing net energy imports over time.

Key words: Renewable energy, Exchange rate, Net energy import, SVAR

- 29 -

GİRİŞ

İnsanlar, modern yaşam koşullarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Doğal kaynakların teknolojiyle birleşmesi, insanların yaşamını kolaylaştırmış, ticaret olanakları yaratmış ve hatta çağların değişmesine yol açmıştır. İlk çağlarda doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr ve güneş kullanılırken, sanayi devrimiyle enerji kaynaklarına olan talep artmış ve yakıt madenleri önem kazanmıştır. Enerji üretimi için kaynak arayışında olan büyük devletler, tarih boyunca maden zengini bölgelerde savaşımlara ve çatışmalara yol açmıştır (Olçar, 2010).

İlk defa buharlı makinelerin icadıyla yakıt olarak kömür kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında dizel motorunun icadı, kömüre olan ilgiyi azaltarak petrole doğru bir kayma eğilimi yarattı. Bugün, bilgi çağıyla birlikte artan duyarlılık insan sağlığına ve doğaya olan hassasiyeti artırdı. Bu durum, temiz doğal gaz ve kolayca elde edilebilen yenilenebilir enerji talebinin artmasına neden oldu. Bununla birlikte, yüksek enerji ihtiyacına sahip gelişmiş veya yoğun nüfusa sahip ülkeler, enerji ithalatını azaltarak

enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji açıklarını kapatmak amacıyla nükleer santral enerjisini de tercih etmektedirler (Olçar, 2010).

1980 sonrasında Türkiye, ithalata dayalı bir büyüme politikasını benimsemiştir. Bu süreçte sanayi sektörü canlanmış, makine kullanımı yaygınlaşmış ve bunun sonucunda enerji talebi sürekli olarak artmıştır. Bu artan enerji talebini karşılamak için Türkiye, diğer dışa bağımlı ülkeler gibi fosil yakıtları ithal ederek enerji talebini karşılamıştır. Bu ithalatla enerji ihtiyacını karşılayan Türkiye, enerji konusunda dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu bağımlılık devam ettiği sürece cari işlemler bilançosunun kapanması zorlaşmıştır ve son yirmi yılda sadece üç kez fazla vermiştir (Karadaş ve Işık, 2018). Türkiye, genel olarak ithalatta gördüğü artış eğilimine ek olarak ihracatını da artırmıştır. Ancak, ihraç edilen ürünlerin üretiminde dışa bağımlı olduğu ithal ürünlerin kullanılması, ihracattaki artışın ithalattaki artışa ek neden olmasına yol açmaktadır.

Türkiye'de enerji tüketimi büyük ölçüde ithal edilen fosil yakıtlardan üretilen enerjilere dayanmaktadır. Yüksek ithalat, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların cari açığa etkisini de göstermektedir. Enerji ithalatının azaltılması ise yalnızca mevcut enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Fosil yakıtlarda zengin olmayan Türkiye, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji ve güneş enerjisi gibi tükenmeyecek enerji kaynaklarının çoğuna sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirerek, enerji ithalatını azaltmak ve ardından cari açığı azaltmak gelecekteki hedefler arasında yer almaktadır (Karadaş ve Işık, 2018). Enerji fiyatlarının dalgalanmaları, ithalatı ve buna bağlı olarak dış ticaret dengesini etkileyerek cari açığın azaltılabilmesi için enerji ithalatının azaltılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Enerji ithalatının azaltılması ise ancak enerji üretiminin artırılması ile gerçekleştirilirse büyümeye negatif etkide bulunmaz.

Dünyada enerji üretimi amacıyla en fazla kullanılan kaynaklar petrol, kömür, nükleer doğal gaz ve hidroelektrik enerji kaynaklarıdır (Kaya vd., 2018). Koç ve Senel (2013) in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre yenilenemeyen kaynaklar, fosil kökenli ve doğal olarak elde edilemeyen rezervleri bulunup çıkarılması gereken enerji kaynaklarıdır. Doğal gaz, petrol ve kömür yenilenemeyen enerji kaynakları sınıflandırmanın en çok kullanılan enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilen enerji kaynakları ise doğal kaynaklardan elde edilebilen, sürekliliğini sürdüren ve zamanla yenilenen kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar yenilenemez enerji kaynaklarının aksine doğada çok rahat

ulařabilen ve tüklenmeyecek enerji kaynaklarıdır. Yaygın şekilde kullanılan yenilenebilir kaynaklar; hidrolik enerji, biokütle enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisidir.

Türkiye, önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen, bu kaynaklardan elde edilen üretim düzeyi tüketimi karşılamak için yetersizdir. Türkiye, enerji talebini büyük ölçüde dışarıdan ithal ederek karşılamak zorunda kalmaktadır. Enerji talebinin kendi iç üretimiyle karşılanamaması, enerji ithalatının büyük bir kısmını gerektirmektedir. Bu nedenle, enerji ithalat oranını azaltarak enerji talebini karşılamada uzun vadeli ve kalıcı etkileri olan yenilenebilir kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir (Arslan ve Solak, 2019).

Bu çalışmanın temel amacı, "Yerli üretim kaynaklarına dayalı yenilenebilir enerjinin dış ticaret açığını azaltmada etkisi var mıdır?" ve "Döviz kuru, yenilenebilir enerji ithalat maliyeti ve cari açık arasındaki ilişki nasıldır?" sorularına analizlerle desteklenerek cevap bulmaktır. 2001-2020 yılları arasındaki veriler kullanılarak döviz kuru, cari açık ve enerji ithalatı arasındaki dinamik etkileşimler yapısal var modeli (SVAR) kullanılarak analiz edilmiştir.

- 31 -

Bu çalışmanın literatürde sıkça rastlanmayan özelliđi, döviz kuru, yenilenebilir enerji ve cari açığın birlikte ele alınmasıdır. Cari açık ile yenilenebilir enerji arasındaki ilişki, döviz kuru deđişkenini içermeksizin farklı yıllar arasında deđişen veriler ve çeşitli modeller kullanılarak deđerlendirilmiştir. Ancak bu çalışmada, özellikle döviz kuru deđişiminin yenilenebilir enerji ve ithalat üzerindeki etkilerini ele alan, benzer bir zaman aralığında gerçekleştirilen ve tamamen aynı konuya odaklanan başka bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

1. LİTERATÜR TARAMASI

Döviz kurunun yenilenebilir enerjide dış ticaret dengesine etkisini inceleyen çalışmalar, yenilenebilir enerji kullanımının artmasıyla birlikte önem kazanmış ve ilgi çekmeye başlamıştır. Döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisi konusunda genel anlamda birçok çalışma bulunmaktadır.

Alper ve Ođuz (2016), 1990-2009 yılları arasında AB'ye yeni üye ülkeler üzerinde asimetrik nedensellik ve ARDL analizi testleri gerçekleştirerek yenilenebilir enerji

tüketimi, ekonomik büyüme, iş gücü ve sermaye arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyümeye olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.

Türkoğlu (2018), 1985-2015 yılları arasındaki yıllık verileri kullanarak OECD ülkeleri üzerinde cari açık, enerji tüketimi ve döviz kuru ilişkisini incelediği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, enerji tüketimi, döviz kuru ve cari açık arasındaki ilişkinin panel veri analizleriyle test edilmiştir. Pedroni-Eşbütünleşme Testi ve Kao-Eşbütünleşme testleri kullanılarak yapılan panel veri analizlerinde, değişkenler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Panel Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre cari açıktan enerji tüketimine tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kaplan ve Güngör (2018), Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle yaptığı ihracat verilerini kullanarak döviz kuru ve dış ticaret ilişkisini detaylı bir şekilde incelediği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma 2002-2017 yılları arasındaki üçer aylık serilerden oluşan verileri içermekte olup, Panel veri regresyon modeli, tesadüfi etkiler modeli ve sabit etkiler modeli gibi analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda, Dolar / Euro paritesi, döviz kuru ve ülkelerin gelir farklılıklarının ihracattaki etkisinin sektörler bazında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, analize dahil edilen sektörler açısından genelleme yapmanın hatalı sonuçlara yol açabileceği ve bu tür genellemelerin doğru olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Karadaş ve Işık (2018) gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye'deki yenilenebilir enerji kullanımının cari açıklar üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu analiz için seçili OECD ülkeleri ve Çin'in dahil olduğu 31 ülkenin 1995-2015 dönemine ait yıllık panel verisi kullanılmıştır. Pedroni, Kao ve Fisher eş bütünleşme testleri ile yapılan analizler sonucunda, seriler arasında eş bütünleşmenin varlığı tespit edilmiş ve fosil yakıt kullanımının cari açığı artırdığı, ancak yenilenebilir enerji kullanımının cari açığı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Acaravcı ve Yıldız (2018) gerçekleştirdikleri çalışmada, Türkiye'nin enerji bağımlılığını değerlendirmek için 1981-2015 yılları arasında net enerji ithalatı, kişi başına reel milli gelir, GSYH içindeki cari açığın yüzde oranı, gayri safi sabit sermaye oluşumu ve enflasyon için görece fiyatlar değişkenleri kullanılmıştır. Bu analizde ADF ve PP birim kök testleri, ARDL, VAR analizi ve Granger nedensellik analizi yöntemleri

kullanılmıştır. Cari açık ve kişi başına reel milli gelir ile enerji ithalatı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak görelî fiyatlar ile cari açık ve kişi başına reel milli gelir arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve görelî fiyatların ve yatırımların artışının ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması durumunda ülkenin dış borçlanma ihtiyacının azalabileceği düşüncesini desteklemektedir.

Bulut ve Muratođlu (2018), Türkiye'de yenilenebilir enerji tüketiminin büyüme ve GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ilişkisi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu analiz için 1990-2015 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Eşbütünleşme ve nedensellik testleri gibi yöntemler kullanılarak yapılan analizler sonucunda, GSYİH ve enerji tüketimi arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun sebebinin, toplam enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji payının düşük olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir.

Kamacı, Ceyhan ve Peçe (2019), enerji kaynakları ile yurtiçi tasarruflar arasındaki ilişkinin Türkiye üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada Gayri Safi Yurtiçi Tasarruflar ve yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik arasındaki ilişki FMOLS-DOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares-Dynamic Ordinary Least Squares), eş bütünleşme ve nedensellik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin tasarrufları doğru uzun dönemli, tek yönlü ve pozitif yönlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının milli tasarrufları ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilediğini analizlerle desteklemektedir.

Asya (2019), yenilenebilir enerji üretimi ile enerji ithalatı arasındaki ilişki incelenmiş ve aynı zamanda büyüme verilerinin enerji ithalatını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmada 1990-2015 yılları arasındaki veriler kullanılarak GSYH ile yenilenebilir enerji üretim miktarı ile enerji ithalatı arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir ve yenilenebilir enerji üretimi ile enerji ithalatı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, kişi başına düşen GSYH ile enerji ithalatı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, yenilenebilir enerji üretiminin artmasıyla enerji ithalatının azaldığını ve kişi başına düşen GSYH arttıkça enerji ithalatının da arttığını göstermektedir.

Arslan ve Solak (2019) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Türkiye'de yenilenebilir enerji tüketiminin ithalat üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1984-2017 tarihleri arasındaki veriler kullanılarak, serilerin durağanlıkları Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ile kontrol edilmiş ve serilerin düzeyde birim kök içerdiği tespit edilerek birinci farkları alınmıştır. Johansen Eşbütünleşme analizi sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişki bulunmadığı ortaya çıkmış ve Etki-Tepki fonksiyonları, temiz enerji tüketimindeki artışın ithalatı olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Sonuç olarak, teknoloji transferinin azalmasıyla birlikte yenilenebilir enerji üretiminin ülke içinde daha da arttığını gösteren bir çıkarım yapılmıştır.

Uysal ve Gümüş (2019) 1998-2014 yılları arasındaki veriler kullanılarak toplam elektrik enerjisi tüketimi, yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi, kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, yıllık büyüme oranı verileri ve toplam elektrik enerjisi tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji tüketiminin payı gibi veriler Dünya Bankası kaynaklarından elde edilmiştir. Analizlerde OLS tahmin modeli, Birim Kök analizi, Eş Bütünleşme analizi ve EKK tahmin modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, kişi başına düşen GSYH büyüme oranı, toplam elektrik enerjisi tüketimi içerisindeki yenilenebilir enerji tüketimi payı ve toplam elektrik enerjisi tüketimi faktörlerinin, yenilenebilir elektrik enerjisi üretimine pozitif ve anlamlı bir etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çetin ve Rahmani (2019), Türkiye ekonomisindeki büyüme ile yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, 1970-2016 dönemi arasındaki yıllık verileri zaman serileri kullanarak analiz etmektedir. Değişkenlerin analizinde birim kök testlerinde PP ve Ng-Perron testleri kullanılmıştır. Ayrıca, yapısal kırılmalı Lee-Strazicich testi de uygulanmıştır. ARDL modeli ve EKK tahmincisi kullanılarak değişkenler tahmin edilmiş ve Granger nedensellik testi ile nedensellik ilişkileri test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ancak nedensellik testi sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Çetin (2020) adlı çalışma, Türkiye'de elektrik enerjisi tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışma kapsamında Granger Nedensellik yöntemi ve

ARDL testleri kullanılmıştır. Araştırmada 1961-2018 yılları arasını içeren Uluslararası Enerji Ajansı'ndan alınan yıllık veriler ile Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri (WDI) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Elektrik tüketimi açısından ele alındığında, ekonomik büyümenin analizde istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şişeci ve Süreççi Yamaçlı (2020), 2002-2017 dönemi için enerji ithalatını etkileyen faktörleri incelemektedir. Araştırmada enerji ithalatı bağımlı değişken olarak ele alınırken, reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve gerçek efektif döviz kuru ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Çalışmada Vektör Hata Düzeltme (VHDM) ve Johansen Eşbütünleşme modelleri yöntem olarak kullanılmıştır. Ekonomik büyüme ile enerji ithalatı arasında kısa dönemde pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

İnançlı ve Akı (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışma, Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji ithalatı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada 1990-2019 enerji verileri kullanılmıştır. Birim kök ve ARDL analizleri kullanılarak yapılan analizde enerji ithalatı, enerji ithalatının toplam ithalata oranı, yenilenebilir enerji tüketimi ve üretimi gibi değişkenler ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçları, yenilenebilir enerji ve enerji ithalatı serileri arasında uzun dönemde bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Özbek (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışma, Türkiye'deki yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeye etkisini incelemektedir. Çalışmada 1990-2017 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Sermaye stoku, gayri safi yurtiçi hasıla, yenilenebilir enerji üretimi ve istihdam verileri ARDL yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, sermaye stoku, yenilenebilir enerji üretimi ve istihdam artışlarının ekonomik büyümeyi olumlu şekilde etkilediğini göstermektedir.

Yalçın ve Yalçın (2021) adlı çalışma, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve cari açık arasındaki ilişkiyi Türkiye açısından incelemiştir. Çalışma, Dünya Bankası'nın 1990-2018 aralığındaki yıllık verilerini kullanarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ithal enerji bağımlılığı ve cari işlemler dengesi arasındaki bağı panel veri sabit etkiler modeli ile test etmiştir. Analiz sonuçları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki artışların ithal enerji bağımlılığı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Ürkmez (2021) 1990-2018 yılları arasındaki verileri kullanarak ARDL sınır testi yaklaşımını kullanarak analiz etmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye'de yenilenebilir elektrik üretiminin enerji ithalat bağımlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın temel bulgularından biri de Türkiye'de yenilenebilir elektrik üretiminin enerji ithalat bağımlılığını azaltıcı bir etki yaptığı ve enerji ithalat bağımlılığının en önemli belirleyicisinin kişi başına GSYİH olduğu yönündedir.

Ziyadlı (2021) 1993-2019 dönemi verilerini kullanarak yenilenebilir enerji üretimi ile ekonomik büyüme değişkenlerini ele almıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, yenilenebilir enerjiden sağlanan üretimin ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı sağladığı ve bu katkının teşviklerin artmasıyla daha da artabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Altay Topcu'nun (2022) çalışması, 1995-2015 yılları arasında kapsamaktadır ve Yatay Kesit Bağımlılık Testi ve Eğim Homojenlik Testleri, Durağanlık Testleri ve ECM Eşbütünleşme Testleri, AMG Yöntemi ve Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre, yenilenebilir enerji tüketiminin cari açık üzerindeki etkisi pozitif yönlüdür. Öte yandan, enerji ithalatının cari açığı negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dumitrescu-Hurlin nedensellik testi sonuçlarına göre ise yenilenebilir enerji tüketimi ile enerji ithalatı arasında cari açık üzerinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Yani, cari açık hem yenilenebilir enerji tüketimini hem de enerji ithalatını etkilerken, bu değişkenler de cari açığı etkilemektedir.

- 36 -

2. YÖNTEM VE BULGULAR

2.1. Veri

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde yenilenebilir enerji üretiminin net enerji ithalatı üzerindeki etkisinin incelendiği bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın kapsamı, 2001-2020 yılları arasında içermektedir. Bu analizde kullanılan değişkenler şu şekildedir:

Yenilenebilir Enerji Üretimi Arzı: Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi arzı verileri World Energy Council-Türk Milli Komitesi'nin (WECTMK) yayınladığı denge politikaları verilerinden alınmıştır. Bu veriler, toplam arz edilen enerji miktarını bin ton petrol cinsine eş değer olarak ifade eder.

Dolar Döviz Kuru: Analizler için kullanılan döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) veri tabanından elde edilmiştir. Bu verilerin kullanımı ile Efektif Döviz Alış Fiyat Bilgisi dikkate alınmıştır.

Toplam Enerji Tüketiminin Net İhraç Edilen Kısmı: Türkiye'de gerçekleştirilen toplam enerji tüketiminin net ihraç edilen kısmı yine WECTMK'nın yayınladığı denge politikaları verilerinden alınmıştır. Bu veriler, toplam arz edilen enerji miktarını bin ton petrol cinsine eş değer olarak ifade eder.

Tablo 1. Veri Seti İçin Tanımlayıcı İstatistikler 2001-2020

Veri	Veri Birim Cinsi	İstatistiksel Bilgi				Kaynak
		Ortalama	Standart Sapma	En Düşük	En Yüksek	
Biyoenerji ve Atıklar	Bin ton petrol cinsine eş değer	1007.65	1447.91	0.00	3396.00	WECTMK
Hidrolik	Bin ton petrol cinsine eş değer	4553.84	1339.80	2861.00	7639.00	WECTMK
Rüzgâr	Bin ton petrol cinsine eş değer	688.85	730.63	5.00	2135.00	WECTMK
Jeotermal Isı ve Diğer Isı	Bin ton petrol cinsine eş değer	3478.72	3383.07	784.00	10576.00	WECTMK
Güneş	Bin ton petrol cinsine eş değer	779.94	464.38	350.00	1784.00	WECTMK
Toplam Yenilenebilir Enerji	Bin ton petrol cinsine eş değer	10509.01	7091.83	4177.00	24607.00	WECTMK
Toplam Enerji İthalatı	Bin ton petrol cinsine eş değer	95161.50	17971.99	65239.00	124425.00	WECTMK
Toplam Enerji İhracatı	Bin ton petrol cinsine eş değer	6700.12	1563.14	4022.00	9740.00	WECTMK
Net Enerji İhracatı	Bin ton petrol cinsine eş değer	88461.38	16952.02	61149.00	116572.00	WECTMK
Dolar Kuru	Efektif Alış Değeri	2.54	1.69	1.29	7.00	MB

- 37 -

2.2. Yöntem

Bu bölümde çalışmada kullanılan analiz yöntemleri olan Granger Nedensellik Testi, Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modeli ve Oto-Regresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modeli tanıtılacaktır. Bu yöntemler, yenilenebilir enerji kaynakları ve dolar döviz kurunun net enerji ithalatı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla kullanılmıştır.

Çalışmada döviz kurunun dış ticarete cari açığı etkileyen güçlü bir faktör olduğu ve net enerji ithalatı üzerindeki etkisini anlamak amacıyla döviz kuru da analize dahil edilmiştir. SVAR ve ARDL analizleri, yenilenebilir enerji üretimi ile döviz kurunun Türkiye'nin ithal ettiği enerji miktarı arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik kullanılmıştır.

2.3. Ampirik Sonuçlar

2.3.1. Birim Kök Test Sonuçları

Toplam yenilenebilir enerji, net enerji ithalatı ve döviz kurunun durağanlığını tespit etmek adına Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips- Perron (PP) birim kök

sınamaları uygulanmıştır. Yapılan test sonuçlarında düzeydeki tüm değişkenlerin tüm anlamlılık düzeyleri için durağan olmadığı açıkça görülmektedir. Ancak değişkenlerin her birinin birinci dereceden entegre olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları (Seviye)

Değişkenler	t istatistik	Kritik Değerler			p Değeri
		%1	%5	%10	
<i>log</i> (TYE)	-0,017	-3,750	-3,000	-2,630	0,9571
<i>log</i> (NE)	-2,659	-3,750	-3,000	-2,630	0,0815
<i>log</i> (K)	2,902	-3,750	-3,000	-2,630	1,0000

Tablo 3. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları (Birinci Fark)

Değişkenler	t istatistik	Kritik Değerler			p Değeri
		%1	%5	%10	
Δ <i>log</i> (TYE)	-4,568	-3,750	-3,000	-2,630	0,0001
Δ <i>log</i> (NE)	-3,402	-3,750	-3,000	-2,630	0,0109
Δ <i>log</i> (K)	-2,692	-3,750	-3,000	-2,630	0,0754

Tablo 4. Phillips-Perron PP Birim Kök Testi Sonuçları (Seviye)

Değişkenler	t istatistik	Kritik Değerler			p Değeri
		%1	%5	%10	
<i>log</i> (TYE)	0,085	-17,200	-12,500	-10,200	0,9649
<i>log</i> (NE)	-2,273	-17,200	-12,500	-10,200	0,0742
<i>log</i> (K)	2,690	-17,200	-12,500	-10,200	1,0000

Tablo 5. Phillips-Perron PP Birim Kök Testi Sonuçları(Birinci Fark)

Değişkenler	t istatistik	Kritik Değerler			p Değeri
		%1	%5	%10	
$\Delta \log$ (TYE)	-19,540	-17,200	-12,500	-10,200	0,0001
$\Delta \log$ (NE)	-13,721	-17,200	-12,500	-10,200	0,0122
$\Delta \log$ (K)	-12,205	-17,200	-12,500	-10,200	0,0630

- 39 -

2.3.2. Granger Nedensellik Test Sonuçları

Granger nedensellik testinin ampirik sonuçlarına göre, Türkiye'nin net enerji ithalatı ile gerçekleştirilen yenilenebilir enerji üretimi ve dolar döviz kuru arasında alternatif hipotezleri tek tek ve bütünleşik olarak reddedebiliriz. Bu durum, döviz kuru ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu net enerji ithalatını açıkladığını gösterir. Ancak, Granger nedensellik test sonuçları, yukarıdaki tablo 2.7'de görülebileceği üzere, net enerji ithalatı ve döviz kuru arasında ne ayrı ayrı ne de bütünleşik bir nedensellik ilişkisi bulunmadığını göstermektedir.

Ayrıca, Granger test sonuçları, bu tez çalışmasının ARDL modelinde kullanılan bağımsız ve bağımlı değişkenlerin modellenmesine uygun olduğunu göstermektedir. Bu sonuç,

çalışmanın analizlerini daha derinlemesine incelemek ve sonuçları daha anlamlı bir şekilde değerlendirmek için ARDL modelinin etkili bir araç olduğunu gösterir.

Tablo 6. Granger Nedensellik Test Sonuçları

Denklem	Değişken	chi2	Prob>chi2
D_ITYE	D.INE	2,0783	0,354
D_ITYE	D.IK	3,9038	0,142
D_ITYE	BİRLİKTE	7,0666	0,132
D_INE	D.ITYE	19,276	0,000
D_INE	D.IK	16,022	0,000
D_INE	BİRLİKTE	21,995	0,000
D_IK	D.ITYE	1,9211	0,383
D_IK	D.INE	1,2323	0,540
D_IK	BİRLİKTE	3,098	0,542

- 40 -

2.3.3. Yapısal Vektör Otoregresyon Modeli (SVAR) Sonuçları

Uzun dönem şokları Blanchard-Quah tipi yapısal VAR (SVAR) modeliyle incelenmiş ve tanı testlerini doğrular niteliktedir. Artıkların seri korelasyon olmadığı VAR artık seri korelasyon LM (Langrange Çarpanı) modeli kullanarak test edilmiş ve VAR artık değişen varyans testi ile hata varyansının sabit yani yanılğı terimlerine ilişkin deęişkelerin eşit (homoskedastik) olduęu sonucuna ulaşılmıştır. Jarque-bera normallik testine göre ise deęişkenler varyansı birlikte normal bir dağılım göstermektedir.

2.3.4. ARDL Sonuçları

Deęişkenler arasında tespit edilmek istenen eş bütünleşmenin olup olmadığı ve deęişkenler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi bulunuyor ise uzun ve kısa dönem ilişkilerini aynı anda tahmin edilmek için kullandığımız ARDL modelinde göre bağımlı

değişken olarak Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Arzı, Net Enerji İhracatı ve Döviz Kuru ayrı ayrı seçilerek analiz edilmiştir.

Tablo 7. Bağımlı Değişken Türkiye'nin Net Enerji İthalatı Olduğunda Uzun Dönem İçin ARDL Sınır Test Sonuçları (Sıfır Hipotez: Düzey İlişkisi Yok)

Uzun Vadede				
Test istatistik	Değer	Anlam	I(0)	I(1)
F-İstatistik	4,138	% 10	2,669	3,964
t değeri	-1,574	% 10	-1,630	-2,726

Tablo 8. Bağımlı Değişken Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Arzı Olduğunda Uzun Dönem İçin ARDL Sınır Test Sonuçları (Sıfır Hipotez: Düzey İlişkisi Yok)

Uzun Vadede				
Test istatistik	Değer	Anlam	I(0)	I(1)
F-İstatistik	13,555	% 10	2,669	3,964
t değeri	-4,489	% 10	-1,630	-2,726

- 41 -

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere bağımlı değişken Türkiye'nin yenilenebilir enerji arzı olduğu durumda alternatif hipotezini reddetmemiz mümkün değildir.

Tablo 9. Üç Farklı Bağımlı Değişken İçin Kısa Dönem ARDL Sonuçları

	model1 b/se	model2 b/se	model3 b/se
ADJ			
L.NE	0.15228 (0.67416)		
L.TYE		6.20400** (0.18306)	
L.K			0.49154 (0.21741)
LR			
LYE	-1159680.49884 (5190995.91735)		-2.32136 (1.97003)
LK	1030003.53426 (4633071.94694)	13467.54094*** (21.84200)	
LNE		6390.66848** (121.43888)	1.28910 (1.99927)
SR			
LD.NE	-2.35367 (0.81886)		
L2D.NE	-1.67527 (0.44054)		
L3D.NE	-0.49844 (0.27314)		
D.LTYE	-104025.91394 (26109.47727)		-0.69609 (0.47693)
LD.LTYE	-60873.24631 (21652.42665)		-0.74805 (0.43193)
L2D.LTYE	-34439.44510 (15592.88440)		-0.45848 (0.31362)
L3D.LTYE	10079.23152 (14060.45889)		
D.LK	-20520.83266 (52518.87651)	132198.34993** (3137.88912)	
LD.LK	-129147.39406 (71376.07994)	131244.32394** (2817.63943)	
L2D.LK	-93444.61088 (47412.42405)	81835.42016** (1915.82328)	
L3D.LK	7401.24652 (15633.33463)	32079.32018** (896.48077)	
LD.TYE		-5.60502** (0.13952)	
L2D.TYE		-4.59313** (0.11905)	
L3D.TYE		-3.57050** (0.07573)	
D.LNE		61616.50180** (1477.96638)	-0.81785 (0.67588)
LD.LNE		99149.76342** (1862.19250)	-1.25238* (0.47163)
L2D.LNE		43308.00337** (883.64535)	-1.71163* (0.53929)
L3D.LNE		49796.74086** (1218.58564)	-1.15032 (0.59914)
LD.K			-1.49718** (0.29105)
L2D.K			-1.02267** (0.31841)
constant	-1443184.43887* (181302.30076)	432899.96400** (8568.75830)	-2.99251 (4.73058)
R-sqr	0.996	1.000	0.996
dfres	1	1	3
BIC	270.8	171.3	-33.7

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Model 1 Bağımlı değişken net enerji ithalatı

Model 2 Bağımlı değişken yenilenebilir enerji üretimi

Model 3 Bağımlı değişken döviz kuru

Tablo 10. Üç Farklı Bağımlı Değişken İçin Uzun Dönem ARDL Sonuçları

	model4 b/se	model5 b/se	model6 b/se
L.NE	-1.20139 (0.27466)		
L2.NE	0.67840 (0.40890)		
L3.NE	1.17683 (0.23145)		
L4.NE	0.49844 (0.27314)		
LYE	72572.52164 (15396.12180)		0.44496* (0.17992)
L.LYE	43152.66763* (6815.00976)		-0.05196 (0.22690)
L2.LYE	26433.80121 (7134.27356)		0.28957 (0.23364)
L3.LYE	44518.67662 (9260.19168)		0.45848 (0.31362)
L4.LYE	-10079.23152 (14060.45889)		
LK	-177371.80410 (45796.32961)	48645.71737*** (759.93957)	
L.LK	-108626.56139 (23549.63730)	-954.02599 (527.70760)	
L2.LK	35702.78318 (25611.95597)	-49408.90378** (977.94241)	
L3.LK	100845.85740 (34535.96386)	-49756.09997** (1112.23950)	
L4.LK	-7401.24652 (15633.33463)	-32079.32018** (896.48077)	
L.TYE		1.59898** (0.04705)	
L2.TYE		1.01189** (0.02923)	
L3.TYE		1.02263** (0.05238)	
L4.TYE		3.57050** (0.07573)	
LNE		21968.79051** (961.78217)	-1.45150* (0.59146)
L.LNE		37533.26162** (864.29432)	-0.43453 (0.75982)
L2.LNE		-55841.76005** (1138.08573)	-0.45925 (0.55411)
L3.LNE		6488.73749* (692.60459)	0.56131 (0.80769)
L4.LNE		-49796.74086** (1218.58564)	1.15032 (0.59914)
L.K			-0.00563 (0.19282)
L2.K			0.47451 (0.24106)
L3.K			1.02267** (0.31841)
constant	-1443184.43888* (181302.30076)	432899.96400** (8568.75830)	-2.99251 (4.73058)
R-sqr	1.000	1.000	1.000
dfres	1	1	3
BIC	270.8	171.3	-33.7

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Model 4 Bağımlı değişken net enerji ithalatı

Model 5 Bağımlı değişken yenilenebilir enerji üretimi

Model 6 Bağımlı değişken döviz kuru

Kısa dönem ARDL modellemesinde bağımlı değişken olarak net enerji ithalatını ele aldığımızda, tabloya bakıldığında bağımsız değişkenler olan döviz kuru ve yenilenebilir enerji üretimi için elde edilen katsayılar anlamlı değildir. Bu sonuçlar doğrultusunda, kısa dönem içerisinde net enerji üretimindeki ve döviz kurundaki değişikliklerin, net enerji ithalatına etkisinin bulunmadığını ifade edebiliriz.

Kısa dönemde yenilenebilir enerji üretimini bağımsız değişken olarak ele aldığımızda, net enerji ithalatının ve döviz kurunun her ikisi de bağımlı değişkenler olarak anlamlı ve pozitif katsayılara sahip olduğunu gözlemleyebiliriz. Hem döviz kuru hem de net enerji ithalatı, yenilenebilir enerji ile aynı yönde bir ilişki içindedir. Bu durum, döviz kuru veya net enerji ithalatında meydana gelebilecek bir artışın, yenilenebilir enerji üretimini artıracaklarını göstermektedir.

Döviz kuru, ARDL kısa dönem modellemesinde bağımlı değişken olarak ele alındığında, bağımsız değişkenler olan yenilenebilir enerji üretimi ve net enerji ithalatının katsayılarının anlamlı düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir. Bu modele göre kısa dönem için yenilenebilir enerji üretiminde ya da net enerji ithalatında meydana gelebilecek bir artışın, döviz kuruna etkisinin olmayacağını ifade edebiliriz.

Uzun dönemde ARDL modellemesi, bağımlı değişken olarak net enerji ithalatını ele aldığı anda, elde edilen sonuçlar kısa dönem sonuçlarından farklılık göstermektedir. Döviz kurunun net enerji ithalatı üzerinde uzun dönemde anlamlı bir etkisi bulunmazken, yenilenebilir enerji üretimi ile net enerji ithalatı arasında aynı yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğundan bahsedebiliriz.

Eğer bağımlı değişken yenilenebilir enerji üretimi ise, uzun dönemli ARDL model sonuçları kısa dönem sonuçlarından oldukça farklılık sergilemektedir. Yukarıdaki tablodan açıkça görüleceği üzere, kısa dönemde döviz kuru ve net enerji ithalatının yenilenebilir enerji üretimi üzerindeki etkisi pozitifken, her iki etki de uzun dönemde anlamlı bir şekilde negatif olarak belirginleşmiştir.

Bağımlı değişken olarak uzun dönemde döviz kuru ele alındığında, ARDL modelinde anlamlılık düzeyinde bir bağımsız değişkenin varlığından bahsedilemez. Hem net enerji ithalatının hem de yenilenebilir enerji üretiminin döviz kuru üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde etkisi olmadığı söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada elde edilen ampirik sonuçlar literatür kısmında yer verilen diğer çalışmalarda da olduğu üzere ülkelerin enerji kullanımları ile gerçekleştirecekleri sanayi üretimleri neticesinde ekonomik büyümeleri ile doğru orantı olduğunu desteklemektedir.

Enerji tüketimini arttıran faktörler genellikle teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı gibi parametrelerle doğru orantılıdır. Bu durum, uzun vadede tüm ülkeler için enerji talebinin artacağına işaret eden belirgin bir göstergedir. Enerji tüketiminde dışa bağımlı olan ülkeler için enerji temin etmek hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük önem taşır. Enerji ithalatının ekonomik boyutunu ele aldığımızda, bu durumun ülkenin dış ticaret dengesi üzerinde uzun dönemde cari açığa neden olabileceği ifade edilebilir. Stratejik bakımdan düşünüldüğünde ise uluslararası çıkar çatışmaları durumunda enerji kaynaklarına erişim kısıtlanabilir ve bu da ülkenin üretim sürekliliği açısından risk oluşturabilir.

Her ülkenin enerji kaynakları açısından farklı bir durumu vardır. Türkiye, yenilenebilir olmayan enerji kaynakları konusunda zengin bir ülke değildir. Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına bağımlılığı oldukça yüksektir. Ülkelerin bu kaynaklara sahip rezervleri sınırlıdır ve uzun vadede kaynak kısıtlılığı sorunuyla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu durum ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye teşvik etmiştir. Türkiye'nin de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi yıllar içinde artış göstermiştir. Ancak bu artış hala ülkenin enerji tüketim ihtiyacını tam olarak karşılamaya yetmemektedir. Aynı zamanda enerji ihtiyacının ithal edilen kısmını oransal olarak azaltmada da yetersiz kalmıştır.

KAYNAKÇA

- Acaravcı, A., ve Yıldız, T. (2018). Türkiye'nin enerji bağımlılığı. *Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi*, 4(2), 137-152. DOI: 10.20979/ueyd.457898
- Akça, Y., ve Kamacı, A. (2021). TR81 bölgesinin yenilenebilir enerji durumu. *Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(24), 400-412. DOI: 10.47129/bartiniibf.976127
- Alper, A., ve Oguz, O. (2016). The role of renewable energy consumption in economic growth: Evidence from asymmetric causality. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 60, 953-959.
- Altay Topcu, B. (2022). Yenilenebilir enerji tüketimi ve enerji ithalatının cari açık üzerindeki etkisi: enerji ithalatında lider ülkeler örneği. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 14(26), 1-15. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.1086547
- Arslan, E., ve Solak, A. (2019). Türkiye'de yenilenebilir enerji tüketiminin ithalat üzerindeki etkisi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 10(17), 1380-1407. DOI: 10.26466/opus.521269
- Asya G. (2019). Yenilenebilir enerji üretiminin enerji ithalatına etkileri; Türkiye örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bulut, U., ve Muratoğlu, G. (2018). Renewable energy in turkey: great potential, low but increasing utilization, and an empirical analysis on renewable energy-growth Nexus. *Energy Policy*, 123, 240-250.
- Rahmani, A. (2019). Türkiye ekonomisinde yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: bir zaman serisi analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.
- Çetin, G. (2020). Türkiye açısından elektrik enerjisi ve ekonomik büyüme ilişkisi: granger nedensellik analizi-ardl sınır testi karşılaştırması. *Maliye ve Finans Yazıları*, (114), 483-500. DOI: 10.33203/mfy.726416

- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. (2022). Türkiye enerji denge tabloları. <https://www.dunyaenerji.org.tr/turkiye-enerji-denge-tabloları/>
- Greene, W. H. (2003). *Econometric analysis* (5. Baskı). New York: Prentice Hall.
- İnançlı, S., ve Akı, A. (2020). Türkiye'nin enerji ithalatı ve yenilenebilir enerji arasındaki ilişkinin ampirik olarak incelenmesi. *Econder International Academic Journal*, 4(2), 551-565. DOI: 10.35342/econder.849015
- Kamacı, A., Ceyhan, S., ve Peçe, M. A. (2019). Yenilenebilir enerji kaynakları ile yurtiçi tasarruflar arasındaki ilişki: Türkiye örneği. *Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 10(19), 83-98.
- Kaplan, F., ve Güngör, Ş. (2017). Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne sektörel ihracatına döviz kurunun etkisi: panel veri analizi. *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, 9(1), 33-48.
- Karadaş, H. A., ve Işık, H. B. (2018). Türkiye'de yenilenebilir enerji kullanımının CIB açıkları üzerine etkisi. *Journal of International Social Research*, 11(61).
- Kaya, K., Şenel, M. C., ve Koç, E. (2018). Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi. *Technological Applied Sciences*, 13(3), 219-234.
- Koç, E., ve Kaya, K. (2015). Enerji kaynakları- yenilenebilir enerji durumu. *Mühendislik ve Makine*, 56(668), 36-47.
- Koç, E., ve Şenel, M. C. (2013). Dünya'da ve Türkiye'de enerji durumu-genel değerlendirme. *Mühendis ve Makine Dergisi*, 54(639), 32-44.
- Olçar, K. (2010). Uluslararası çatışmaların enerji politik analizi. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 6(11).
- Özbek, R. (2019). Yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeye etkileri; türkiye örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Nevşehir.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., ve Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal Of Applied Econometrics*, 16, 289–326.
- Pfaff, B. (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation within R Package Var. *Journal of Statistical Software*, 27(4), 1-32.

- Şenel, M. C., ve Koç, E. (2015). Dünyada ve Türkiye’de rüzgâr enerjisi durumu-genel değerlendirme. *Mühendis ve Makina*, 56(663), 46-56.
- Şişeci, G. N., ve Sürekçi Yamaçlı, D. (2020). Enerji ithalatı, döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye için bir araştırma. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(1), 253-276. DOI: 10.30561/sinopusd.715798
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (Haziran 2022). EVDS veri merkezi. https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/collapse_18/5122/DataGroup/turkish/bie_odeayrsunum6/
- Türkoğlu, S. (2018). Enerji tüketimi – cari açık – döviz kuru ilişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ürkmez, İ. (2021). Türkiye’nin enerji ithalat bağımlılığında yenilenebilir enerjinin rolü: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Şırnak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Uysal, Ö., ve Gümüş, E. (2019). Türkiye’de yenilenebilir elektrik enerjisi üretiminin belirleyenleri. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (25), 17-26. DOI: 10.18092/ulikidince.495280
- Yalçın, H. E., ve Yalçın, C. (2021). Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve cari işlemler dengesi: ekonometrik bulgular ve türkiye için senaryo analizleri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışma tebliğleri. <https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Arastirma+Yayinlari/Calisma+Tebliğleri/2021/21-29>
- Ziyadlı, A. (2021). Yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.